

FUQAROLIK SUD ISHLARINI YURITISHNI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Chibilova Mohiraxon Qushbekovna

Andijon viloyati bojhona boshqarmasi katta inspektori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215537>

Annotatsiya. Ushbu tezis fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, bu borada yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish haqida bayon qiladi.

Kalit so'zlar: elektron shaklda xabardor qilish, elektron hujjatlar aylanish, sud hujjatlari, Axborot olish, Elektron raqamli imzo, Elektron hujjat.

PROSPECTS OF DIGITIZATION OF CIVIL COURT PROCEEDINGS

Abstract. This thesis describes the advantages of using information technologies in the activity of civil courts, the problems that arise in this regard and their elimination.

Key words: notification in electronic form, circulation of electronic documents, court documents, Information retrieval, Electronic digital signature, Electronic document.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В данной диссертации описаны преимущества использования информационных технологий в деятельности судов по гражданским делам, проблемы, возникающие при этом, и их устранение.

Ключевые слова: уведомление в электронной форме, обращение электронных документов, судебные документы, Информационный поиск, Электронно-цифровая подпись, Электронный документ.

Darhaqiqat, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar faoliyatida elektron hujjatlar aylanishini tezlashtiradi, tegishli axborotlarni to'plash, ishlash, tizimlashtirish va saqlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, sud muhokamasi ishtirokchilarini axborot tizimi orqali elektron shaklda xabardor qilish va ularga sud hujjatlarini hamda boshqa xat-xabarlarini yuborish imkoniyatini yaratadi. Bularning barchasi oxir-oqibat odil sudlov samaradorligini oshirishga, uning tezkorligi va qulayligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda bu borada bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"¹, "Axborot

¹ Ўзбекистон Республикасининг "Аxborot эркинлиги принциплари ва каfoлатлари тўғрисида"ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Аxbоротномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда; 2015 й., 52-сон, 645-

olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"², "Axborotlashtirish to'g'risida"³, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"⁴, "Elektron tijorat to'g'risida"⁵, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"⁶ Qonunlar va boshqa ko'plab qonunosti hujjatlari bevosita axborotlashtirish sohasini huquqiy tartibga solish, sohani axborot-kommunikatsiya vositalari bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"⁷ PF-4848-son⁷, 2016 yil 21 oktyabrdagi "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"⁸ PF-4850-son⁸, 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"⁹ PF-4947-son⁹, 2017 yil 21 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4966-son¹⁰, 2018 yil 13 iyuldagi "Sud-

modda; Qonun hujжатlari maълumotlari milliy bazasi, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

² Ўзбекистон Республикасининг "Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида"ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 108-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

³ Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 10-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.03.2021 й., 03/21/679/0256-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг "Электрон рақамли имзо тўғрисида"ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.10.2022 й., 03/22/793/0918-сон.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг "Электрон тижорат тўғрисида"ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.09.2022 й., 03/22/792/0870-сон.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг "Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида"ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 20-сон, 230-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон "Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони // "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2016 йил 10 октябрь, 40-сон, 467-модда.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги "Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-4850-сон Фармони // Халқ сўзи газетаси, 22.10.2016 й., 209 (6644)-сон.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони // "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февралдаги "Ўзбекистон Республикаси суд тизими тuzилмасини tubдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ПФ-4966-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 8-сон, 109-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.09.2017 й., 06/17/5195/0033-сон, 20.07.2018 й., 06/18/5487/1543-сон; 24.07.2020 й., 06/20/6034/1103-сон; 21.01.2021 й., 06/21/6143/0052-сон.

huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5482-son¹¹, 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son¹², 2020 yil 24 iyuldagi "Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6034-son¹³ Farmonlari va 2017 yil 30 avgustdagi "Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3250-son¹⁴, 2020 yil 3 sentyabrdagi "Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori¹⁵ larini qabul qilinishi natijasida sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bir qator dasturlari joriy etildi. Xususan, sudlarga masofadan turib murojaat qilish, sud majlislarida videokonferensaloqa tizimidan foydalanib ishtirok etish, sudyalar o'rtasida ishlarni avtomatik tarzda taqsimlash, sud qarorlarini Internet tarmog'ida e'lon qilish, ijro hujjatlarini elektron shaklda majburiy ijroga yuborish, «Ye-XSUD» axborot tizimlari joriy etildi.

Biroq hozirgi kunda sudlar faoliyatiga yangi zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, sudlar faoliyatini raqamlashtirish, sun'iy intellektni joriy qilish, sud jarayonlarni optimallashtirish, shaffofligini ta'minlash, sud bilan boshqa organlar o'rtasida elektron hujjatlar, ma'lumotlar almashinuvini yanada takomillashtirish, sohada inson omilini qisqartirish, onlayn sudlar tashkil etish, sudlar tomonidan fuqarolar va tadbirkorlarga ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlar turini kengaytirish bo'yicha ishlarni jadallashtirish, dolzarb masalalardan biridir. Bu borada ayniqsa

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 июлдаги "Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5482-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.07.2018 й., 06/18/5482/1506-сон; 13.01.2021 й., 06/21/6134/0021-сон; 21.01.2021 й., 06/21/6143/0052-сон; 11.03.2021 й., 06/21/6186/0200-сон, 20.05.2021 й., 06/21/6230/0473-сон).

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги "Рақамли Ўзбекистон – 2030" стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6079-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон; 02.04.2021 й., 06/21/6198/0269-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2021 й., 06/21/6261/0667-сон, 12.08.2021 й., 06/21/6277/0788-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 30.11.2021 й., 06/21/26/1111-сон).

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги "Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПФ-6034-сон Фармони // Қонун ҳужжатларининг миллий маълумотлар базаси, 24.07.2020 у., No 06/20/6034/1103.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 августдаги "Судлар фаолиятига зamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy etish chora-tadbirdari tўғрисида"ги ПҚ-3250-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/3327998>

¹⁵ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.09.2020 й., 07/20/4818/1255-сон)

butun dunyoda ro'y bergan koronavirus infeksiyasi (COVID-19) tarqalishi, pandemiya sharoitida sudlar faoliyatini raqamlashtirishni, sud jarayonlarini onlayn shaklda olib borishni talab qildi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” prinsipiga asosan ishlab chiqilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “Yangi O‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi”ni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturida “Sud tizimini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, byurokratik g‘ov va to‘siqlarni bartaraf etish orqali fuqarolar va tadbirkorlik sub’yektlarining odil sudlovga erishish darajasini tubdan oshirish” kabi muhim maqsadlar belgilandi¹⁶. Bu esa kelgusida sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish orqali fuqarolar va tadbirkorlik sub’yektlarining ular bilan elektron hamkorligini ta‘minlash, odil sudlovni amalga oshirish uchun zarur ma‘lumotlar talab qilib olinadigan davlat organlari va tashkilotlari bilan ma‘lumotlarning elektron almashinuvini yo‘lga qo‘yish, sudlar tomonidan ijro varaqalarini inson omilisiz elektron shaklda yuborish orqali ushbu jarayonni to‘liq raqamlashtirish kabi muhim ustuvor vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi. Shuning uchun ushbu masalada avvalo rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish muhim o‘rin tutadi.

Ko‘plab rivojlangan davlatlarda sud ishlarini yuritish to‘laligicha zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta‘minlangan hamda sudlar faoliyatini to‘liq raqamlashtirilgan. Masalan, Germaniyada da‘vo arizasini berishdan tortib, toki elektron sud ishini davlat arxiviga saqlash uchun topshirilishi elektron shaklda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, har bir shaxsning o‘z elektron raqamli imzosi bo‘lib, ushbu imzo orqali har bir shaxsni identifikatsiya qilish imkoni mavjud. Da‘vogar o‘z elektron manzilidan arizasini yuborgach, unga suddan ushbu ariza qabul qilinganligi yuzasidan ma‘lumot keladi. Ta‘kidlash joizki, sudga ketgan va undan kelgan hujjatlar ma‘lum shifrga solinib, uchinchi shaxslarning ushbu hujjatlarni o‘qishini istisno etadi¹⁷.

AQSHda sudga oid ma‘lumotlar elektron shaklda olish Public Access to Court Electronic Records (PACER) tizimi orqali va sudga elektron shaklda ariza taqdim etishni nazarda tutuvchi “Case Management/Electronic Case Files” (CM/ECF) deb nomlanuvchi global tizim orqali amalga

¹⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 йил, 06/22/60/0082-сон.URL: <https://lex.uz/uz/docs/5841063>.

¹⁷Гражданский процессуальный кодекс Германии // <http://www.gesetze-im-internet.de>

oshiriladi. Ushbu tizimdan foydalanish pullik hisoblanadi. Ushbu to'lov summalari shu tizimga xizmat qilish va axborot tizimini qo'llab quvvatlash uchun foydalaniladi.

Public Access to Court Electronic Records (PACER) tizimida arizani qabul qilinganligi reyestrni, ish ko'rish va qaror qabul qilish jarayoni, qachon sud majlisi o'tkazilishi haqida ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. "Case Management/Electronic Case Files" (CM/ECF) – bu Federal sud tizimining kompleks ishlarni boshqarish tizimi bo'lib, sudlarga onlayn rejimda hujjatlar bo'yicha murojaat qilish, arizalarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyatini yaratadi¹⁸.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida elektron odil sudlov turlicha rivojlangan. Yevropa Ittifoqi tomonidan elektron odil sudlov portali yaratildi. "Avtomatik ishlov berish (ishlash)" milliy sudlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Sud muhokamasi davomida axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadida ko'plab mamlakatlarda qonun hujjatlari o'zgartirilib kelinmoqda. Ayrim mamlakatlarda Internet kabi aloqa tarmoqlari sud ish yuritishning barcha turlarida, boshqalarida esa faqat ayrimlari qo'llaniladi.

Singapurda axborotlarni elektron tizim orqali yuborish (EFS-Electronic Filing System) Oliy sud va quyi turuvchi sudlar tomonidan deyarli uch yil mobaynida turli sinov va eksperimentlardan o'tgach 2000 yilning 1 martidan e'tiboran amalga kiritildi. Singapur tajribasiga ko'ra, hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish tizimiga kirish uchun undan foydalanuvchi albatta ro'yxatdan o'tishi, kerakli texnik uskunalarga va lisenziyalangan dasturiy ta'minotga ega bo'lishi talab etiladi. Sudlar o'z navbatida mustaqil sertifikatsoylovchi markaz vazifasini bajaradi: ro'yxatdan o'tgach foydalanuvchiga sifrlı sertifikat joylashtirilgan va EFSga kirish uchun ruxsat beradigan smart-karta beriladi. Shundan so'ng u elektron tizim xizmatidan foydalanishi mumkin bo'ladi. Singapurda mazkur tizimni tashkil etishning dastlabki yillarida sudlarga elektron shaklda hujjatlarni taqdim etishni rag'batlantirish maqsadida qonun bilan ushbu shakldagi arizalar uchun sudga umumiy tartibda murojaat qilinganda undiriladigan bojning 15 foiz miqdorida chegirmalar joriy etilgan.

Hozirgi kunda sud proseslarida foydalanilishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlar sudga EFS tizimi orqali yuborilishi talab etiladi. Axborotlarni sudga elektron shaklda taqdim etishning mazkur tizimi boshqa dasturiy ta'minotlar yordamida yaratilgan hujjatlarni qabul qilishni rad qiladi.

¹⁸M.K. Сулейменов. Цифровизация в гражданском судопроизводстве: зарубежный опыт//https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588044&pos=6;-106#pos=6;-106

Foydalanuvchi tegishli parol, ya'ni shartlashilgan maxfiy so'zni kiritganidan so'ng hujjatlarni sudga EFS tizimi orqali taqdim etishi talab etiladi. Sud esa o'z navbatida mazkur hujjatni qabul qilishdan avval uning prosessual qonundagi talablarga muvofiq kelishini tekshiradi. Sudga ariza taqdim etish uchun yig'im avtomatik ravishda undiriladi. Hujjatning sud tomonidan qabul qilinganligini tasdiqlovchi sertifikat avtomatik ravishda tizim orqali hosil bo'ladi va u kelib tushgan vaqtdan e'tiboran besh daqiqa ichida foydalanuvchiga yuboriladi.

Mazkur sertifikat sudga hujjat taqdim etilganligini tasdiqlovchi dalil vazifasini ham bajaradi.

Hujjatni qabul qilish vaqtida foydalanuvchiga avtomatik ravishda yagona identifikator beriladi, sudga murojaat qilgan yuridik shaxslarga esa yuridik firmaning yagona identifikatori beriladi. EFS tizimida hujjatlarning metama'lumotlari uchun muayyan andaza (shablon) mavjud (ushbu hujjatning mazmuni, konteksti va hajmi) bo'lib, har qanday hujjat o'ziga xos rekvizitlarga, ya'ni hujjatning raqami, uning taqdim etilgan sanasi, uning asosida yuritilayotgan ish sanasi va yagona raqamiga ega bo'lishi talab etiladi. Hujjat EFS tizimiga kiritilganidan keyin sud metama'lumotlarni o'zgartirishga haqli bo'lmaydi.

2016 yildan boshlab Singapurda sud hujjatlari javobgarga Facebook, Skype yoki internet-forumlar, shuningdek messendjerlar, telefon nomerga ulangan (WhatsApp, Viber va boshq.) orqali yuborilishi mumkinligi belgilandi¹⁹.

Avstraliya Federal sudida ham e-filing (elektron ro'yxatga olish) atamasi bilan yuritiladigan hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish tizimidan foydalaniladi. O'z navbatida Federal sud Reglamenti mazkur onlayn-xizmatni amalga oshirishning normativ asosi sifatida xizmat qiladi. Elektron hujjatlar Sudning Internetdagi sayti orqali yuboriladi. Foydalanuvchilarning ariza taqdim etishlari va yo'llanma hujjatlari uchun asosiy elektron **interfeys** Ro'yxatga olishning elektron tizimi (The Electronic Filing System (EFS)) hisoblanadi.

Estoniyada sud muhokamasini boshlash, hujjatlarni taqdim etish, fuqarolik va ma'muriy ishlar bo'yicha shikoyat qilish mumkin bo'lgan elektron sud ishlarini yuritish axborot tizimi mavjud. Prosessual hujjatlar elektron imzo yordamida taqdim etiladi. Jinoyat prosessida esa siz sud muhokamasi bo'yicha hujjatlarni topshirishingiz mumkin. To'lov topshiriqnomalari va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha da'volar faqat internet tarmog'i orqali taqdim etiladi, bu esa axborot texnologiyalari rivojlanishining yetarli darajada yuqori ekanligini, eng muhimi, aholining ushbu texnologiyalardan foydalanishga tayyorligini ko'rsatadi.

¹⁹M.K. Сулейменов. Цифровизация в гражданском судопроизводстве: зарубежный опыт//https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588044&pos=6;-106#pos=6;-106

Sudga da'vo arizasi berish maxsus shakllarni to'ldirish orqali amalga oshiriladi, bu, albatta, bu vazifani osonlashtirib, odil sudlovdan foydalanishni yanada qulayroq qiladi. Ish yuritish va ariza turiga qarab, shakllar farq qilishi mumkin, ammo formati bir xil.

Siz ID-kartangiz yoki mobil identifikatingiz (Mobile-ID) bilan tizimga kirishingiz mumkin. Kirish faqat foydalanuvchi identifikatori ostida ro'yxatdan o'tgan ishlar va ma'lumotlarga beriladi. Ma'lumotlarni xavfsiz uzatish uchun X-Road milliy axborot tizimi qo'llaniladi.

Sud qarorlari, ajrimlari va sudga chaqiruv qog'ozlari elektron shaklda yoki axborot tizimi orqali ham yuborilishi mumkin bo'lib, bunda ularning ochilish sanasi avtomatik ravishda qayd etiladi yoki ishtirokchining elektron pochta orqali ular olinganligi to'g'risida sudga xabar beriladi.

Xitoyda sudlar tomonidan allaqachon onlayn xizmat ko'rsatish platformalarini tuzilgan.

Siz shunchaki tegishli Oliy sudning veb-saytiga kirishingiz, da'vo arizasini yaratish sahifasiga o'tishingiz, kerakli ma'muriy okrugdagi sudni tanlashingiz va ko'rsatmalarga muvofiq shaklni to'ldirishingiz, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar va dalillarni yuklashingiz va sudga yuborishingiz lozim.

Ishni ko'rib chiqish jarayoni arizachi tomonidan kuzatilishi mumkin. 2020-yil 10-sentyabr kuni XXR Oliy xalq sudi veb-sayti(<http://www.court.gov.cn/>)da qarorlar ijrosi va huquqiy nazorat bo'yicha Milliy platforma yaratilgani haqidagi xabar paydo bo'lgan. Bunday platformaning yaratilishi axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish, huquqiy nazoratni standartlashtirish, sud organlari o'rtasidagi hamkorlik va axborot almashinuvini mustahkamlashga qaratilgan²⁰.

Fuqarolik sud ishlarini yuritishni raqamlashtirish bo'yicha ilmiy manbalarda ham fikrlar bildirib o'tilgan. Masalan, huquqshunos olim O.Pirmatov fikricha, fuqarolik sud ishlarini yuritishni raqamlashtirish onlaın da'vo arizasidan tortib, sud qarorini onlaın e'lon qilishga qadar b'lgan prosessual harakatlarni ũz ichiga oladi²¹.

Yuqoridagi fikrga qo'shilgan holda ta'kidlash kerakki, ushbu jarayon nafaqat sud jarayoni balki sud hujjatlarini ijro qilish jarayonini raqamlashtirishni ham o'z ichiga oladi.

²⁰ Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под ред. И. В. Воронцовой. – Казань: Отечество, 2020. С. 52-55. (автор главы О.В. Брянцева); Руководящие принципы Кабинета Министров Совета Европы от 30 января 2019 г. «Электронные доказательства в гражданском и административном судопроизводстве».

²¹ О.Пирматов. Фуқаролик суди ишлари юритишни рақамлаштиришга қисқача тавсиф // Юриспруденция. №1. 2021й. –Б.42.

Hozirgi kunda fuqarolik sud jarayonlarini raqamlashtirish, sud chiqargan hujjatlarini boshqa davlat organi, tashkilotlar bilan integratsiya qilish bo'yicha o'z yechimini kutib turgan bir qator muammolar mavjud. Xususan, hozirda sudlar tomonidan, fuqaroni muomala layoqatini cheklash yoki muomalaga layoqatsiz deb topish, voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon (emansipatsiya) kabi ishlar ko'rib chiqilib, sud hal qiluv qarorlari chiqarilmoqda. Biroq ushbu turdagi ishlar bo'yicha mazkur shaxslar ro'yxati, ular haqidagi ma'lumotlar bo'yicha hech qaysi davlat organi yoki tashkilotda, hattoki Oliy sudning rasmiy veb-saytlarida ham baza mavjud emas. Bu esa keyinchalik ushbu shaxslar tomonidan bitimlar tuzilishi yoki biror bir harakatni amalga oshirilishi natijasida ko'plab nizolarni keltirib chiqarmoqda.

Fikrimizcha, bu boradagi muammolarni oldini olish maqsadida Oliy sudning rasmiy veb-saytida alohida profil ochib shunda ushbu shaxslar to'g'risidagi ochiq ma'lumotlar bazasi shakllantirishi lozim.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 108-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 10-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.03.2021 й., 03/21/679/0256-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.10.2022 й., 03/22/793/0918-сон.

5. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.09.2022 й., 03/22/792/0870-сон.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 20-сон, 230-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2016 йил 10 октябрь, 40-сон, 467-модда.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4850-сон Фармони // Халқ сўзи газетаси, 22.10.2016 й., 209 (6644)-сон.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-4966-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 8-сон, 109-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.09.2017 й., 06/17/5195/0033-сон, 20.07.2018 й., 06/18/5487/1543-сон; 24.07.2020 й., 06/20/6034/1103-сон; 21.01.2021 й., 06/21/6143/0052-сон.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 июлдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5482-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.07.2018 й., 06/18/5482/1506-сон; 13.01.2021 й., 06/21/6134/0021-сон; 21.01.2021 й., 06/21/6143/0052-сон; 11.03.2021 й., 06/21/6186/0200-сон, 20.05.2021 й., 06/21/6230/0473-сон).
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6079-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон; 02.04.2021 й., 06/21/6198/0269-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2021 й., 06/21/6261/0667-сон, 12.08.2021 й., 06/21/6277/0788-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон, 30.11.2021 й., 06/21/26/1111-сон).

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ–6034-сон Фармони //Қонун ҳужжатларининг миллий маълумотлар базаси, 24.07.2020 у., No 06/20/6034/1103.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 августдаги “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенгрок жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–3250-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/3327998>
15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.09.2020 й., 07/20/4818/1255-сон)
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 йил, 06/22/60/0082-сон.URL: <https://lex.uz/uz/docs/5841063>.
17. Гражданский процессуальный кодекс Германии // <http://www.gesetze-im-internet.de>
18. М.К. Сулейменов.Цифровизация в гражданском судопроизводстве: зарубежный опыт//https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588044&pos=6;-106#pos=6;-106
19. Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под ред. И. В. Воронцовой. – Казань: Отечество, 2020. С. 52-55. (автор главы О.В. Брянцева); Руководящие принципы Кабинета Министров Совета Европы от 30 января 2019 г. «Электронные доказательства в гражданском и административном судопроизводстве».
20. О.Пирматов. Фуқаролик суди ишлари юритишни рақамлаштиришга қисқача тавсиф // Юриспруденция. №1. 2021й. –Б.42.